

6-7 YOSH BOLALARNING KOMPYUTER SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISHDA MULDIMEDIALI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Suvanova Nodirabegim Sadir qizi

Navoiy davlat universiteti Maktabgacha ta`lim kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249545>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta`lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalardan foydalanishning faoliyatlardagi ahamiyati, axborotlarning o`rni hamda ta`lim jarayonida kompyuterdan unumli foydalana olish madaniyatini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida kompyuter texnologiyalarning ta`siri, yangi metodlar samaradorligi, 6-7 yosh bolalarda kompyuterning ahamiyati va pedagoglarning axborotlashtirish ko`nikmalarini faoliyatlardagi amaliy jarayonlari yoritilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta`lim, metod, axborot, ta`lim-tarbiya jarayoni, pedagogika, psixologiya, bola, kompyuter, texnologiya, usul, uslub, metod, tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, shaxs, individ, faoliyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение использования компьютерных технологий в дошкольных образовательных организациях, роль информации и формирование культуры эффективного использования компьютеров в образовательном процессе, влияние компьютерных технологий на развитие детей дошкольного возраста, эффективность новых методов, у детей 6-7 лет значение компьютера и практические ситуации информационных навыков педагогов в деятельности.

Ключевые слова: дошкольное образование, метод, информация, учебно-воспитательный процесс, педагогика, психология, ребенок, компьютер, технология, метод, метод, метод, воспитатель, воспитанник, личность, индивид, деятельность.

Abstract. In this article, the importance of using computer technologies in activities in preschool educational organizations, the role of information and the formation of a culture of effective use of computers in the educational process, the impact of computer technologies on the development of preschool children, the effectiveness of new methods, in 6-7-year-old children the importance of the computer and the practical situations of pedagogues' information skills in activities.

Keywords: pre-school education, method, information, educational process, pedagogy, psychology, child, computer, technology, method, style, method, teacher, pupil, person, individual, activity.

Hozirgi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta`lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalarni, multimedia texnologiyalarini joriy etish, ta`limni axborotlashtirishning muhim tomonlaridan biridir. Multimedia texnologiyalar, axborot texnologiyalarining eng jadal rivojlanayotgan turi hisoblanadi. Maktabgacha ta`lim sohasida axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish har tomonlama sog`lom va barkamol shaxsini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalariga bo`lgan talab davlatimizda maktabgacha ta`lim tashkilotlarida bir qator islohotlar olib borilmoqda. O`zbekiston Respublikasining “Ta`lim tog`risiga”gi Qonunining 36-moddasida ham “Ta`lim tashkilotlari eksperimental va innovatsion faoliyatda

masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish” mumkinligi¹ to’g’risida “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida”gi Qonunning 5-moddasida esa: maktabgacha bo’lgan yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish maqsadida zamonaviy innovatsion va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish² qonun bilan belgilanganligini ko’rishimiz mumkin.

Barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodning intellektual salohiyatini ro’yobga chiqarish, ularni har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish tarbiyachilar oldiga quygan maqsadlardan biri hisoblanadi. Asosan maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning yuksak bilim egallashida kompyuter savodxonlik faoliyatlari orqali biz bolalarda milliy qadriyatlarni videorolik shaklida jonlantirishimiz ham mumkun. Ta’lim sohasida ham yangi axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, an’anaviy o’qitish usullariga nisbatan samarali va yuqori natijalarga olib kelmoqda. Hozirda ta’lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari ta’lim jarayonining muhim negizi bo’lib, yoshlarning yangi axborotlarga bo’lgan talablarini qondirishga xizmat qilmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarda ta’lim-tarbiya olayotgan tayyorlov guruhlarida aynan 6–7 yoshli bolalar tarbiyalanadi. Ularning kompyuter savodxonligini oshirish shakllantirishning boshlang’ich davri ham xuddi shu yoshdan boshlanadi va rivojlanadi. Bu jarayon bolalar ongini rivojlantirishda, kompyuter texnologiyalarning muhimligini va bir mudom bolalarda katta qiziqish va talabning ortishiga sababchi bo’layotganini ko’rishimiz mumkindir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga mo’ljallangan texnologiyalar an’anaviy texnologiyalarga nisbatan quyidagilar bilan farqlanadi:

- bolalarning psixologik jihatlari;
- bolalarning yoshi (6-7 yosh);
- kompyuter faoliyatlar davomiyligi (15 daqiqa);
- materialning bolalarga mosligi (multimedia shaklida);
- materialning hajmi (30 daqiqaga mo’ljallangan);
- materialning murakkablik darajasi (bolalar uchun sodda materiallar tanlanadi).

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yaratilgan multimediali kompyuter texnologiyasi variantida texnologik yondashuv quyidagicha kechadi:

Birinchidan, maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchisining o’rganiladigan materialni o’zlashtirishini qulay qilish va osonlashtirish maqsadida material bir-biri bilan bog’liq qismlarga, bo’laklarga ajratiladi;

Ikkinchidan, ta’limdan mo’ljallangan natija olish uchun amallar ketma-ket bajarilishi va loyihalashtirilgan ishlar oxiriga yetkazilishi ko’zda tutiladi. Eng muhimi, ushbu texnologiyada o’rganiladigan material multimedia asosida taqdim etiladi. Bola miyasiga bunday multimediyaviy ta’sir natijasida uning o’zlashtirishi yaxshilanib, mashg’ulot samaradorligi oshadi. Maktabgacha yosh davrida bolaning muloqotga bo’lgan ehtiyojini qondirish va har tomonlama rivojlantirishda multimedialardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. STEAM texnologiyasida animatsiya studiyasini yaratish uchun bugungi kunda odatiy bo’lgan texnik vositalar kerak bo’ladi: raqamli kamera, ovoz yozish va animatsiya dasturlari bilan ta’minlangan kompyuter yoki noutbuk. Shu bilan birga bolalar bilan multafilmlar yaratishda ma’lum shart-sharoitlarni hisobga olish, alohida vaqt ajratish, to’garak faoliyatlarini yo’lga qo’yish, ota-onalar bilan ham reja asosida ishlarni tashkil etish va tarbiyachilarning media savodxonligi talab etiladi.

¹ O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunii 2020-yil 23-sentabr O’RQ 637-son

² O’zbekiston Respublikasining , “Maktabgacha ta’lim to’g’risida”gi Qonuni 2019-yil 16-dekabrda O’RQ-595-son

Kompyuter bilan tanishish va kompyuter texnologiyalarini o‘zlashtirish uchun vazifalar:

- Bolalarni axborot madaniyati dunyosi bilan tanishtirish, informatika g‘oyalarini o‘zlashtirishga tayyorlash.
- Shaxsiy kompyuter bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish (Paint, Microsoft Word, PowerPoint).
- Media pleer interfeysi, kompyuter animatsiyasining asosiy tamoyillari bilan tanishish).

Tadqiqotchilar va amaliyotchilar o‘yinda va faoliyatda kompyuterdan muntazam foydalanadigan bolalarda so‘nggi paytlarda bir qator ijodiy salohiyatini oshirishga e‘tibor berishdi. Kompyuter, shuningdek, hamkorlikdagi faoliyat uchun zarur bo‘lgan muloqotning muhim jihatlarini o‘rgatish vositasidir. Ma‘lumki, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar motivatsiyalarining asosiy guruhlaridan biri kattalar va tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlarni o‘rnatish va qo‘llab-quvvatlashdir. 6-7 yoshli bolalarda tengdoshlar bilan muloqotning situatsion-ishbilarmonlik shakli mavjud. Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot qiladilar, maslahatlashadilar, bir-birlariga yordam berishadi, ishbiarmon hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga harakat qilishadi, muloqotga bo‘lgan ehtiyojning asosiy mazmuni bo‘lgan maqsadga erishish uchun o‘z harakatlarini muvofiqlashtiradilar. Bolalarning birgalikdagi harakatlari ular o‘rtasidagi muloqotning rivojlanishi kompyuter savoxonlik faoliyatidagi mavzular bilan bir muncha bog‘liqdir. Ta‘limda kompyuter savodxonlik bola shaxsining:

- fikrlashini;
- estetik tarbiyasini;
- kommunikativ qobiliyatini;
- optimal qaror qabul qilish malakasini;
- kompyuter savodxonlik faoliyatini oshiradi, rivojlanishini ta‘minlaydi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida kompyuter savodxonlik, o‘quv-tarbiya jarayonlarining barcha bosqichlarini jadallashtiradi.

Maktabgacha yoshda yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, kompyuterdan foydalanish mumkin va zarur, u o‘rganishga qiziqishni, uning samaradorligini oshirishga yordam beradi va bolalarni har tomonlama rivojlantiradi. Kompyuter o‘yinlari bolalarni rivojlanish faoliyatiga jalb qiladi, madaniy jihatdan tasdiqlangan bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradi. Ta‘lim ta‘siri o‘yinning dizayniga, uning bola uchun ochiqligiga, uning rivojlanish darajasiga va qiziqishiga bog‘liq. O‘yinda u qiyinchilik darajasini, qoidalarni, muammolarni hal qilish usullarini nazorat qila oladi, bu unga oldingi avlod uchun mavjud bo‘lmagan kognitiv tuzilmalarni yaratishga imkon beradi.

Demak oldimizdagi eng maqul yechim, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida kompyuter savodxonlik faoliyatini tashkil etishdir. Har bir zamonaviy tarbiyachi faoliyat davomida axborot kommunikativ texnologiyalardan foydalana olish, hamkorlik qilish, vujudga kelgan muammolarni hal etish, bilimlarni izlash, turli manbalardan olingan ma‘lumotlarni tanqidiy nuqtaiy nazardan tahlil qila olish va umumlashtirish kabi ko‘nikmalarni hosil qilishga qodir bo‘lishi kerak. Tarbiyachilar kompyuter savodxonligini egallabgina qolmay undan unumli samarali foydalanib, bilimlarini doimo mustahkamlab, izlanishda davom etmog‘lari darkordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi 595-sonli Qonuni, 2019-yil 16-dekabr.1-3betlar.
2. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o‘qitish nazariyasi va amaliyoti. T.Fan, 2009. - 145 b.
3. Azizxodjayeva N.N. Peagogik taqiqotlarda axborot tizimlari va axborotlari –T: Fan-2018.
4. Abdullayeva S. 6-7 yoshli bolalarning maktab ta’limiga tayyorgarlik darajasini aniqlashda test usulidan foydalanish // Maktabgacha ta’lim. - 2002. №1.B.10-12.
5. Begmatova N.X. Multimedaviy kompyuterli ta’lim jarayonini tashkil etish algoritmi // Informatika va energetika muammolari. –Toshkent, 2011. - №1. 85-89-b.
6. Xalikova U.M.(2020). Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. Интернаука,13-2.
7. S Nodirabegim Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tatta va tayyorlov guruhlarida savodxonlik faoliyatini tashkil etish. Journal Of Innovations In Scientific And Educational Research 6 (4), 18-21.
8. E.G. Pirimovna Bolalarda xalq o‘yinlari orqali sotsial intellektni shakllantirishning ijtimoiy omillari. Pedagog’s jurnali 1 (1), 285-287
9. Г.П. Эрматова Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей. Актуальные исследования Учредители: ООО Агентство перспективных научных
10. E.G. Pirimovna The problem of social intelligence and its Interpretation in cientific Sources BioGecko 12 (4), 631-636
11. E.G. Pirimovna Psychological factors for the formation of social intelligence in teachers of preschool educational organization International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.
12. G.P. Ermatova Mutafakkirlarimiz asarlarida xalq ogzaki ijodiyoti asosida bola sotsial intellektini shakllantirish masalalarining yoritilishi Psixologiya Учредители: Бухарский государственный университет, 103-108
13. E.G.Pirimovna Yosh avlod huquqlari-qomusimiz himoyasida <https://sciencepedagogy.uz/wp-content/uploads/2023/12/Zamonaviy-pedagogika-2-son.pdf#page=72>

Elektron resurslari

14. <https://conference.org>
15. <https://uz.wikipedia.org/wiki>
16. <https://artyar.ru>